

“TARIXIY BINOLARDA MUZEYLAR TASHKIL ETISH: XALQARO TAJRIBALAR, MILLIY AMALIYOT VA ZAMONAVIY TALQINLAR”

Jabbarova Latofat Tulkinjonovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Muzeyshunoslik kafedrası v/b dotsenti, O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502392>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Buxoroning G‘oziyon mahallasida joylashgan Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi va Ozarbayjonning Baku shahrida joylashgan G.Z. Tagiyev uy-muzeylari misolida tarixiy arxitektura obyektlarini muzeylashtirish va ularni zamonaviy madaniy meros obyektlariga aylantirish jarayonlari tahlil qilinadi. XIX–XX asrlar oralig‘ida sharq va g‘arb uslublari sintezida bunyod etilgan ushbu tarixiy yodgorliklarning me‘moriy xususiyatlari, milliy bezak san‘ati, islamiy naqshlar va interyer detallarining ekspozitsion qiymati yoritib beriladi. Shuningdek, muzeylashtirish jarayoni, restavratsiya va konservatsiya ishlari, binolar asl holatini saqlab qolish yo‘llari, ekspozitsiyalarning tarixiy-badiiy va ma‘naviy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi, G.Z.Tagiyev uy-muzeyi, tarixiy yodgorlik, sharq me‘morchiligi, amaliy san‘at, ganch o‘ymakorligi, islamiy naqshlar, muzeylashtirish, eklektika uslubi, badiiy yechim.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы музеефикации исторических архитектурных объектов и превращения их в современные объекты культурного наследия на примере дома-музея Файзуллы Ходжаева, расположенного в махалле Газиян в Бухаре, и дома-музея Г. З. Тагиева, расположенного в Баку, Азербайджан. Освещаются архитектурные особенности, национальное декоративное искусство, исламские орнаменты и экспозиционная ценность элементов интерьера этих исторических памятников, построенных на стыке XIX–XX веков в синтезе восточного и западного стилей. Кроме того, демонстрируются процессы музеефикации, реставрационные и консервационные работы, способы сохранения первоначального состояния зданий, историко-культурное и духовное значение экспозиций.

Ключевые слова: Дом-музей Файзуллы Ходжаева, Дом-музей Г.З.Тагиева, исторический памятник, восточная архитектура, прикладное искусство, резьба по ганчу, исламские мотивы, музеефикация, стиль эklektika, художественное решение.

Abstract. This article analyzes the processes of museification of historical architectural objects and their transformation into modern cultural heritage objects using the example of the Fayzullah Khodjaev House Museum located in the Gaziyan Mahalla in Bukhara and the G. Z. Tagiyev House Museum located in Baku, Azerbaijan. The architectural features, national decorative art, Islamic ornaments and the expositional value of the interior elements of these historical monuments, built at the junction of the XIX–XX centuries in a synthesis of eastern and Western styles, are highlighted. In addition, the museum demonstrates the processes of museification, restoration and conservation work, ways to preserve the original condition of buildings, historical, cultural and spiritual significance of expositions.

Key words: Fayzulla Khodjaev House Museum, G.Z.Tagiyev House Museum, historical monument, oriental architecture, applied art, ganch carving, Islamic motifs, museification, eclectic style, artistic solution.

Bugungi kunda tarixiy binolarni muzeylashtirilishi orqali madaniy merosni saqlab qolish, ularning ijtimoiy-madaniy ahamiyatini yoritish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston va boshqa davlatlardagi tarixiy muzeylashtirilgan obyektlarning o‘ziga xos arxitektura uslubi, interyer bezaklarini mujassam etgani bilan alohida e‘tiborga loyiqdir.

Buxoroning qadimiy G‘oziyon mahallasida joylashgan Fayzulla Xo‘jayev uy-muzeyi XIX asr oxiri - XX asr boshidagi milliy uy-joy arxitekturasi va badavlat savdogarlar turmush tarzining yorqin namunasi hisoblanadi. Mazkur tarixiy obida nafaqat arxitektura yodgorligi, balki o‘zbek amaliy san‘ati, naqsh va bezak turlari, uy xo‘jalik madaniyati singari ko‘plab yo‘nalishlar bo‘yicha ilmiy izlanishlar uchun ham muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, MDH hududidagi boshqa tarixiy uy-muzeylar - jumladan, Ozarbayjon Respublikasining Baku shahrida joylashgan G.Z.Tagiyev uy-muzeyi bilan qiyosiy tahlil o‘tkazish bu kabi obyektlarning arxitektura va muzeylashtirish jarayonlaridagi o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu maqolada aynan shunday ikki yodgorlik - Fayzulla Xo‘jayev va G.Z.Tagiyev uy-muzeylarining tarixiy hamda badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Buxoroning qadimiy G‘oziyon mahallasida joylashgan Fayzulla Xo‘jayevning uy muzeyi XIX asr oxiriga mansub Buxoro arxitekturasi yorqin namunasi. Fayzulla Xo‘jayev XIX asr oxiri XX asr boshida Buxoroda yashagan badavlat savdogarlar oilasidan bo‘lgan. Badavlat savdogarning uyi katta shahar markazida ancha yirik hududni egallagan bo‘lib, u tashqi (erkaklar va mehmonlar uchun) va ichki (ayollar va bolalar uchun) hovlilardan iborat edi.

Fayzulla Xo‘jayev uy muzeyining tashqi devorlari, ayvonlari takrorlanmas milliy naqshlar, yog‘och o‘ymakorlik namunalari bilan bezatilgan. Uyning ichida o‘sha zamon mebellari, idish-tovoqlari to‘liq tiklangan. Hovlida oshxona, mehmonxona va boshqa xonalar ham asl holida ko‘rsatilgan. Ushbu ko‘rgazmaga qarab XIX asrda Buxoroning badavlat oilasi turmush tarzini o‘rganish mumkin.

Ushbu hovli XIX asr oxirida Fayzulla Xo‘jayevning otasi savdogar Ubaydullaxo‘ja tomonidan sharqona usulda bunyod etilgan. Uy sohibi qatag‘onga uchragach, hovli qarovsiz holga tushadi hamda turli tashkilotlar uchun boshpana vazifasini o‘taydi. Yon-atrofiga turli imoratlar quriladi.

Uyning mehmonxonalari, alohida xonalari hamda ayvon qismi yog‘och o‘ymakorligi, ganch o‘ymakorligi, naqqoshlik kabi o‘zbek amaliy san‘at turlari bilan bezatilgan. Uylar devori uch qismdan: pastda – izora (uncha baland bo‘lmagan poydevor), o‘rta qismda – asosiy devor va tokchalar, namoyonlardan iborat bo‘lgan. Yuqori qismida esa shiftga ulanib ketadigan hoshiya bezaklari tushirilgan. Hovlining deyarli barcha qishki hamda yozgi xonalarining izora qismida geometric naqshlar – girix va islmiy naqsh ishlatilgan.

“Islmiy naqshlar buxorochoa uslubda - yedirma tarzida bo‘lib, asosan, yashil, oxra, pushti, moviy ranglar ishlatilgan. Asosiy devor tokchalardan va namoyonlardan iborat. Devorning har ikkala tomoniga baland va past tokchalar, shuningdek, ularga mos ravishda o‘yma naqshli va bezak panjarali eshik, derazalar o‘rnatilgan. “Bag‘dodi” deb yuritiladigan eshik, darcha, derazalar keng tarqalgan”.

“Devordagi naqshlar odatiy buxorochoa uslubda, ya‘ni yedirma naqshlardan iborat bo‘lib, unda ko‘pincha guldondan o‘sib chiqayotgan guldasta, gullayotgan daraxt shoxlari, majnuntol novdalari tasvirlangan. Ular “hayot daraxti”, tabiat in‘omi, abadiylik va osoyishtalik kabi ma‘nolarni anglatadi. Xususan, anor butasi - hosildorlik ramzini, majnuntol - sevgi sog‘inchi singarilarni ifodalaydi. Naqshlardagi gullar osmonrang, pushtirang, yashil, oxra, qizil ranglarda

ishlangan. Bundan tashqari uy devorlarida islmiy naqshlarning geometrik ganch bezaklari bilan uyg'unlashib ketgan hollarini ham uchratish mumkin. Gipsda o'yilgan o'yma naqshlarda ko'pburchakli yulduzlarning geometrik shakli hamda gul, novda, buta singarilar tasviri ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Namoyonlar foni turli ranglarga bo'yalgan, masalan: qizil, sariq, qizg'ish, ko'k, feruzarang, pushtirang, yashil. Shuni alohida aytib o'tish lozimki, uy devorining uchinchi, ya'ni sharafa qismi ham o'zining alohida jozibadorligi bilan ajralib turadi. Ganchda o'yilgan o'yma naqshlar tilla suvi bilan yurgizilib, usta naqqoshlar tomonidan turli ranglarda bezatilgan”.

XX asrning 50-yillariga qadar yodgorlikdan turar joy sifatida foydalanilgan bo'lsa, 2022-yil yirik siyosatchi va davlat arbobi Fayzulla Xo'jayev istiqomat qilgan uyga “Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi” nomi qaytarildi. Bungacha u “Boy savdogar xonadoni uy-muzeyi” deb atalardi.

MDH davlatlarida ham mazkur davrlarda barpo etilgan saroylar bugungi kunga kelib muzeyga aylantirilganini kuzatish mumkin. Masalan, Ozarbayjonning Baku shahrida arxitektor Iosif Vikentiyevich Goslavskiy loyihasi asosida 1895-1901-yillarda qurilgan san'at homiysi Gadji Zeynalabdin Tagiyev saroyida Ozarbayjon Milliy muzeyi, saroy xonalaridan 9 tasida hozirgi kunda G.Z.Tagiyev uy-muzeyi tashkil etilgan. Sharq va g'arb me'morchiligi uslublari uyg'unlashuvi asosida qurilgan muzey binosi arxitekturasining o'ziyoq tashrifchilarni jalb etib kelmoqda. Muzey binosi fasadlari eklektika uslubida turli xil elementlar bilan bezatilgan. Shu sababli ushbu muzeyga nisbatan san'atshunoslar orasida “Muzey ichidagi muzey” iborasi ham ishlatiladi. Muzeyda 1991, 2007, 2020-yillarda restavratsiya va konservatsiya ishlari olib borilgan.

G.Z.A.Tagiyev arxiv fotolari asosida ozarbayjon va italiyalik mutaxassislar tomonidan uy-muzeyning oldingi holati tiklangan. Oradan qariyb bir asr o'tgan bo'lsada muzey rahbariyati uy-muzey ko'rinishini asl holaticha saqlab qolishga harakat qilgan. Uy-muzey ekspozitsiyasi G.Z.A.Tagiyev shaxsiy xonasidan boshlanadi. Xona devorlari to'q yashil naqshlar bilan bezatilgan. “Sharqiy zal”, kutubxona, bilyardxona, oshxona kabi ekspozitsiya zallari ham saroy interyerlariga shikast yetkazmagan holda muzeylashtirilgan.

Fayzulla Xo'jayev uy-muzeyi hamda G.Z.Tagiyev uy-muzeyining arxitektura va muzeylashtirish xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, har ikki obyekt ham o'z zamonasining yuksak madaniy-maishiy tafakkuri, me'morchilik an'analari va san'at didini o'zida mujassam etgan muhim tarixiy-madaniy yodgorliklardir. Ularning har biri o'z xalqining boy merosi, yashash madaniyati, amaliy san'ati va estetik qarashlarini ifodalaydi.

Fayzulla Xo'jayevning Buxorodagi uyi orqali XIX asr oxiri – XX asr boshlarida o'zbek savdogarlarining hayot tarzi, milliy uy qurilishi va bezak san'ati haqida muhim ma'lumotlar olish mumkin. Ayniqsa, yog'och o'ymakorligi, ganch naqshlari, islmiy va g'arbiy bezaklarining uyg'unligi buxorolik me'mor va naqqoshlarning san'atda erishgan yuksak darajasini ko'rsatadi.

G.Z.Tagiyev uy-muzeyi esa Ozarbayjonning o'ziga xos sharq va g'arb arxitektura uslublarining sintezi orqali yaratilgan bo'lib, u ham o'z davrining zamonaviy dizayn elementlari, estetik qarashlari hamda milliy tafakkurining mahsuli sifatida diqqatga sazovordir. Uy-muzeyning asl holatida saqlanishi, zamonaviy ekspozitsiya shakllari bilan uyg'unlashtirilishi uning ilmiy, tarbiyaviy va estetik ahamiyatini yanada oshiradi. Shu bois, tarixiy muzeylashtirilgan obyektlarni ilmiy o'rganish va taqqoslash nafaqat ularning badiiy yoki me'moriy qiymatini aniqlashga, balki xalqaro muzeyshunoslik tajribasini boyitishga ham xizmat qiladi.

1. Ўзбекистон Республикаси Маданий мерос агентлиги архиви. Б 4307. К-40. Предварительные работы по памятнику архитектуры жилого дома Файзуллы Ходжаева. Ташкент, 1979 г. – С. 27.
2. Азимова М., Ибадуллаева Ш. XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро аҳоли турар жойлари интерьер беаги (Файзулла Хўжаев уй - музейи мисолида) // Евразийский научный журнал, 2017. – №2 (10). – Б. 4-5.
3. Курязова Д. Ўзбекистон моддий маданий меросини ўрганиш, сақлаш ва музейлаштиришнинг назарий-методологик асослари. Тарих фан. док. дис. ... автореферати. – Тошкент, 2023. – 68 б.
4. Чугунова А. «Дом» для музея: к вопросу о функциях музейной архитектуры // Вестник СПбГУКИ. – Москва, 2013. – №4 (17). – С.126-128.
5. <http://azhistorymuseum.gov.az/ru/about/1>